

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ

Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, д.п.н. профессор кафедры музыки и
изобразительного искусства Бухарского государственного педагогического
института

Надырханова Нилуфар Алишеровна, ассистент кафедры музыки и
изобразительного искусства Бухарского государственного педагогического
института

Г. Бухара, Республика Узбекистан

abdullayev.prof@gmail.com

nadirxanova.nilufar@mail.ru

Таянч сўзлар: Креативлик, тасвирий санъат, идрок этиш, педагогик қобилият, функционал фаолият, шахсий фаолият, фан юзасидан фаолият, лойиҳалаш кўникмаси, ахборот кўникмаси, ташкилий – коммуникатив кўникмаси, тажриба – синов тадқиқот ўтқазиш кўникмаси.

Ключевые слова: креативность, изобразительное искусство, восприятие, педагогические способности, функциональная деятельность, личностная деятельность, предметная деятельность, проективные умения, информационные умения, организационно - коммуникативные умения, экспериментально – исследовательские учения.

Key words: creativity, Visual art, Perception, Pedagogical ability, Functional activity, Personal activity, Scientific activity, Design skills, Information skills, Organizational–communicative skills, Experimental–research skills

Аннотация

Мазкур мақола бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларнинг креатив сифатларини ривожлантириш қирраларини очиб беришга бағишланган. Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси таълим йўналиши талабаларида лойиҳалаш, ахборот, ташкилий – коммуникатив, тажриба – синов тадқиқот ўтқазиш креатив кўникмаларини шакллантириши илмий педагогик нуқтаи назаридан кўриб чиқилган.

Аннотация

Данная статья посвящена выявлению особенностей развития креативных качеств у будущих педагогов-художников изобразительного искусства. Рассмотрены педагогические условия формирования проективных, информационных организационно коммуникативных экспериментально – исследовательских и творческих, креативных умений у студентов направления «Изобразительное искусство и инженерная графика».

Annotation

This article is devoted to revealing the aspects of developing creative qualities of future visual art teachers. From a scientific and pedagogical perspective, it examines how students in the field of Visual Arts and Engineering Graphics education can form creative skills in design, information, organizational–communicative, and experimental–research activities.

Развития креативных качеств у будущих педагогов-художников имеет в современных условиях неопределимое значение. Креативность – стремление к творчеству является одним из важнейших условий формирования и развития педагогических способностей у будущих педагогов специальных дисциплин. Понятие креативности возникло в англо-американской психологии 60-х годов. Оно означает развитие способности индивида к восприятию новых понятий и возникновению новых умений: свободного мышления, умения направить мысль, восприимчивость к новому, способность создавать гипотезы, пространственное представление, фантазию (1, с,172). Особенно большое значение креативность имеет для будущих педагогов-художников, призванных осуществлять эстетическое воспитание и художественное образование учащейся молодёжи. Однако на практике наблюдается определенный упор на формирование у студентов в основном профессиональных, специальных знаний по предметам изобразительного цикла, т.е. на формирование у них художественного мастерства, что конечно важно при подготовке художников-профессионалов. Вместе с тем для направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика» очень важна, наряду со специальной подготовкой формирование у них профессионально-педагогических знаний и умений, воспитание творческих качеств. Воспитание креативных качеств у будущих педагогов-художников возможно только в результате интеграции специальных дисциплин и курса психолого-педагогических дисциплин. Особенно большие возможности такой интеграции заложены в учебном предмете «Методика

преподавания изобразительного искусства и инженерной графики» на 3-ем курсе в объёме 30 часов лекционных, 30 часов практических, 120 часов самостоятельных занятий.

Анализ показывает, что отсутствие креативных качеств у студентов выражается в слабом владении педагогическим рисунком,

Педагогический рисунок. Таблица из пособия Гараччи (глаз, ухо, нос, губы).

неспособности проанализировать продукты детского творчества, верно определить критерии оценивания рисунков учащихся, неумения организовать учебные постановки с точки зрения композиционных задач, отсутствия у студентов сформированных коммуникативных, аналитических, конструктивных, прогностических умений и креативных способностей. Также у студентов наблюдается недостаточное владение элементарными методами исследовательского навыка, умения четко определить необходимые формы и методы работы со школьниками, сделать педагогические выводы и обобщения и др. Всё это говорит о необходимости учета данных обстоятельств в подготовке будущих учителей изобразительного искусства. Особенно это необходимо в курсе «Методика преподавания изобразительного искусства и инженерной графики», при проведении исследовательских работ в процессе самостоятельных занятий, подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. Цель-отработка методики педагогического поиска, что позволит педагогу-художнику

в будущем работать творчески, эффективно решать художественно-педагогические и дидактические задачи, направленные на:

- повышение творческой активности, обеспечивающей активность учащихся;
- развитие творческого мышления учеников.
- динамическое развитие учеников (2-с. 108), что невозможно без развития креативных качеств.

Рис. 11. А. Дюрер. Рисунок головы

Педагогический рисунок

А. Дюрер.

Рисунок головы

Современная педагогическая наука к настоящему времени выделила основные грани в деятельности педагога и в частности учителя изобразительного искусства в школе: функциональную, личностную и предметную.

Функциональная сторона деятельности включает в себе те функции, которые должны реализовываться в учебно-воспитательном процессе и вбирает в себе организаторскую, диагностическую, прогностическую, проективную, информативную, развивающую, рефлексивную и другие виды деятельности.

Не менее важна и личностная сторона деятельности учителя изобразительного искусства. Она предусматривает формирование в наставнике следующих качеств; активная гражданская позиция и социальная активность, высокие гуманистические идеалы, подлинная интеллигентность, духовная культура, высокий профессионализм, инновационный стиль мышления, в т.ч. исследовательский и аналитический, развитое творческое и педагогическое мышление, потребность к самообразованию и самосовершенствованию, способность оттачивания своего педагогического мастерства. Ну и конечно главное – любовь к объекту своего труда – детям, потребность быть с ними, готовность отдать им все свои знания, вложить в них свою душу.

И наконец предметная сторона деятельности учителя изобразительного искусства. Она характеризуется, на наш взгляд, степенью обобщенности профессиональных знаний и сформированностью специальных умений, которые выражаются в мастерстве владения карандашом, кистью, резцом и глубокими теоретическими знаниями в области таких наук, как психология, педагогика, эстетика и искусствоведение.

Анализ специальной психолого – педагогической литературы, в т.ч. и зарубежной последних десятилетий, а также наш опыт работы позволяют выделить некоторые группы профессиональных знаний и умений, составляющих в целом педагогическую и профессиональную культуру учителя. В подготовке будущего учителя изобразительного искусства по направлению «Изобразительное искусство и инженерная графика» профессионально-педагогические знания, на наш взгляд, должны отражаться в виде:

- психолого-педагогических знаний общих закономерностей развития личности, воспитания, обучения и образования учащейся молодёжи;
- теоретических знаний основ теории и практики изобразительного искусства, истории искусства Узбекистана и мировой художественной культуры;
- знания особенностей частной методики обучения изобразительному искусству разных возрастных групп учащихся в общеобразовательных и средних

специальных учебных заведениях, специализированных школах «Музыка и искусство».

- технологических знаний, которые включает в себя как знание современных технологий обучения изобразительному искусству (как отечественной так и зарубежной), в т.ч. разработки технологии рисунка, живописи, графики и др. с применением новых педагогических и информационных технологий.

Указанные знания, обеспечивая учителю-предметнику достаточную профессиональную базу, являются основой профессиональной университетской подготовки будущего учителя изобразительного искусства. И здесь на первый план выступает их педагогическая подготовка, заложение основ педагогического мастерства. Что, на наш взгляд, должно входить в такую подготовку?

Это – приобретение умений использования накопленных знаний в будущей педагогической деятельности. Анализ исследований, особенно трудов О.Л. Абдулина, И.А. Зюзюна, В.А. Слостенина, А.И. Шербакова, Б.М. Неменского, в частности узбекских художников-педагогов Б. Бойметова, С. Булатова, Р. Хасанова и др. позволил обобщить и выявить разработанные ими группы профессиональных умений.

1. Проективные умения:

- разработка учебно-нормативной документации, определение цели и задач преподавания изобразительного искусства;
- планирования деятельности класса в целом и отдельного ученика в процессе обучения изобразительному искусству как на уроке, так и во внеклассной работе;
- отбор форм и методов обучения изобразительному искусству с учётом современного состояния искусства, разработка рабочей программы;
- планирование индивидуальной работы с учащимися в соответствии с их развитием, способностями и наклонностями;
- планирования работы по развитию творческих способностей учащихся в процессе обучения изобразительному искусству;

2. Информационные умения:

- подбор дидактического материала в соответствии с учебными целями и задачами отдельных уроков и возможностями учащихся;
- выполнение в цвете иллюстративно-календарных планов на четверть, учебных полугодие и год, разработка оригинальных таблиц этапов выполнения рисунков, таблиц по демонстрации технических возможностей рисовальных материалов: карандашей, в т.ч. цветных, кистей, красок, туши, фломастеров и др.;
- использование современных способов изложения учебного материала, в т. ч. компьютерных технологий;

3. Организационно – коммуникативные умения:

- организация лично-ориентированного общения с учащимися: доверительность, сотрудничество, принцип гуманности по отношению к детям;
- умение установить психологический контакт с классом и с каждым учеником в отдельности;
- создание организационного фона для развития творческих способностей учащихся (внеклассная работа, кружки, студия изобразительного искусства, выставки работ учеников и т.п.);

4. Экспериментально-исследовательские умения:

- количественный и качественный анализ результатов своей деятельности и художественно-творческой деятельности учащихся;
- научный анализ эффективности применяемых форм и методов обучения изобразительному искусству в т.ч. экспертных в форме итоговых просмотров продуктов творческой деятельности учеников;
- анализ эффективности применения современного дидактического материала (методических таблиц, плакатов, рисунков, репродукции, информационных средств видеоматериала, презентации и т.п.);

5. Креативные - творческие умения:

- развитое творческое мышление, умение оперировать художественными образами;
- разработка и внедрение эффективных нетрадиционных методов и приёмов организации учебного процесса (пленер, «заочные» и дистанционные экскурсии, совместное выполнение с учениками творческих заданий и др.);
- самостоятельная разработка наглядных дидактических пособий по ИЗО, эффективное использование классной доски, умения обобщать рисунки;
- эффективные методы руководства изобразительной деятельностью учащихся, приобщение их творчеству, самостоятельной работе.

Педагогический рисунок.

Рисунок античной головы Сократа

Указанные знания и умения будущих учителей изобразительного искусства продуктивно формируются как в процессе изучения специальных дисциплин (рисунок, живопись, композиция и др.), так и в учебных предметах психолого-педагогического цикла, таких как «Педагогика», «Педагогическое мастерство», «Технологии и проектирование при обучении изобразительного искусства и инженерной графики» и др., психологии, новых информационных технологий. Большие возможности заложены в учебной дисциплине по выбору «Психология творческой деятельности» (4 курс). Таким образом, очень важно, чтобы курс педагогики в полной мере преломлялся в курсе «Методика обучения изобразительному искусству и инженерной графике», ибо цель частной методики, по определению исследует специфику применения общих закономерностей обучения к преподаванию определенного учебного предмета, в данном случае изобразительного искусства. Так, к примеру, при изучении раздела «Теоретические и методические основы обучения в школе изобразительного искусства» в дидактических положениях данного учебного предмета нашли своё отражение новые технологии обучения, современные методы диагностики знаний учащихся и т.д. Особенно важно, чтобы в курсе методики обучения изобразительному искусству нашли своё отражение методы научно – педагогических исследований, где объектами явились бы явления, процессы эстетического воспитания, художественного образования, творческого развития личности ученика. Каковы же возможные направления научно-педагогических исследований? Исходя из специфики частной методики обучения изобразительному искусству, студенческие исследования могут охватить те или иные аспекты технологии учебного процесса, оценки качества обучения, диагностики качеств и способностей учащихся, дидактические исследования, направленной на поиски новых форм и методов эстетического воспитания и художественного образования. Крайне актуально обучить молодых исследователей созданию моделей управления учебно-воспитательным процессом, улучшения планирования, оптимизации структуры учебного материала и управления познавательной деятельностью.

Очень оригинальные идеи содержатся в трудах известного художника педагога конца 20 века Б. Неменского. Он пишет, «Метод широких ассоциаций,

возможность и необходимость творческой интерпретации содержания... необходимо иметь в виду, что любое восприятие искусства личностью включает в себя интерпретацию». (3- с.115).

Большие возможности привлечения студентов к исследовательской деятельности и формирования у них соответствующих креативных навыков содержит педагогическая практика на IV курсе. В этот период (11 недель) студенты – выпускники продолжают изучать психолого-педагогическую литературу, собирают эмпирический материал, обрабатывают его, делают выводы и обобщения.

И здесь уместно будет привести высказывания известного английского художника XVIII века Джошуа Рейнольдса (1723-1792). В своей речи, произнесённой среди студентов Королевской академии художеств, он подчеркнул: «Успех вашей художественной деятельности почти целиком зависит от вашего прилежания, но прилежание, которое я вам советую, есть прилежание разума, а не рук. Наше искусство есть божественный дар, но оно не чисто механическое ремесло... Невежды не могут стать великим художником». (4-с.155).

Таким образом, развитие креативных качеств у будущих учителей изобразительного искусства является важнейшим условием качественной подготовки бакалавров направления изобразительного искусства.

Использованная литература

1. Узлуксиз таълим тизимида давлат таълим стандартлари. – Т.: Fan va texnologiya, 2016 – 180 б.
2. Р. Сафарова, М. Иноятова, Г. Акрамова ва бошқ. Истикболдаги таълим мазмунини модернизациялашнинг дидактик асослари. Ўқув қўлланма. – Т.: Фан, 2009 – 240 б.
3. Б. Неменский. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. Кн. для учителя. Изд., 2-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1997 – 255 с-илл.
4. А.Д. Алёхин. Когда начинается художник. Кн для учителя. – М.: Просвещение, 1993 – 160 с- илл.

5. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24.
6. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.